

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5909283>
УДК 37.377

Афанасиади О.В.

Афанасиади Олеся Васильевна, кандидат экономических наук, младший научный сотрудник Управления аттестации и подготовки научных кадров, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Россия, 117997, г. Москва, Стремянный пер., 36. E-mail: afanasiadi.ov@rea.ru.

Практика поиска, привлечения и сопровождения талантливых детей и молодежи в образовательных учреждениях России

Аннотация. Значимость и важность вопросов поддержки талантливых детей и молодежи невозможно преувеличить, ведь они играют существенную роль в будущей стабильности страны и ее развитии — именно подрастающее поколение больше всего нуждается в помощи, наставничестве и раскрытии их способностей на более сложном уровне. И поэтому современные российские школы, и высшие учебные заведения все чаще стали задумываться о своих возможностях в данной области и открывать программы или целые центры, курирующие вопросы поиска, привлечения и наставничества талантливой молодежи, опираясь как на опыт зарубежных учебных заведений, так и на свои идеи и наработки. В данной статье рассматриваются проблемы и вопросы, с которыми предстоит столкнуться учебным заведениям России, принимающим решение развивать у себя направление по работе с талантливыми детьми и молодежью.

Ключевые слова: талантливая молодежь, одаренные дети, зарубежный опыт, российская практика, наставничество в вузах, университетская школа, методы обучения.

Afanasiadi O.V.

Afanasiadi Olesya Vasilyevna, Candidate of Economic Sciences, Junior Researcher of the Department of Certification and Training of Scientific Personnel, Plekhanov Russian University of Economics, Russia, 117997, Moscow, Stremyanny Lane, 36. E-mail: afanasiadi.ov@rea.ru.

The problems of the practice of searching, attracting and accompanying gifted children and youth in educational institutions of Russia

Abstract. The significance and importance of supporting gifted children and youth can't be exaggerated, because they play a significant role in the future stability of the country and its development - it is the younger generation most needs help, mentoring and disclosure of their abilities at a higher level. That's why modern Russian schools and higher educational institutions have increasingly begun to think about their capabilities in this area and open programs or centers to oversee the search, attraction and mentoring of gifted youth, relying both on the experience of foreign educational institutions and on their ideas and developments. This article discusses the problems and issues that Russian educational institutions will have to face while deciding to develop a direction of working with gifted children and youth.

Key words: gifted youth, gifted children, foreign experience, Russian practice, mentoring in universities, university school, teaching methods.

В современном мире талантливая молодежь – один из самых ценных и востребованных ресурсов, для поддержания которых все чаще создаются новые конкурсы, международные гранты, площадки для обмена опытом и знаниями, организуются и развиваются государственные программы поддержки, а в последние годы возобновляется и выходит на новый уровень переставшая быть актуальной практика наставничества.

В начале 1990-х годов, когда в России только начинала реализовываться западная система двухуровневого образования, в зарубежных высших учебных заведениях на всех ступенях обучения (школа, колледж, бакалавриат, магистратура и аспирантура) уже велась работа по отбору и сопровождению талантливых детей и молодежи с целью перспективного развития и обновления научных кадров страны. Она осуществлялась с использованием тех практик, которые в современной России только начали зарождаться.

Согласно анализу исследования доцентов Финансового университета Понявиной М. Б. и Селезнева П. С., не более 2 % от общего числа вузов России реализуют запланированную программу работ с одаренной молодежью, в остальных случаях такая активность не отражает комплексный подход к вопросу, а потому не дает ощутимых результатов учебным заведениям, предпринимая попытки работать в данном направлении [6, с. 9]. Преподаватели Армавирского машиностроительного техникума Маликова Ирина и Христофорова Елена в своем исследовании зарубежного опыта выявления и сопровождения одаренной молодежи утверждают, что подобную работу в России ведет небольшой процент инициативных групп и научных кадров, равнодушных к теме и пытающихся оказывать помощь и содействие в развитии способностей у талантливых молодых людей [4, с. 97].

Из этого можно сделать вывод, что реализацией программ по привлечению и развитию талантливой молодежи в России занимаются лишь отдельные активисты и

лучшие вузы страны – подавляющее большинство высших учебных заведений не имеют четкого понимания критериев поиска и отбора талантливой молодежи. Они руководствуются лишь стандартными подходами советского периода, не обладают представлением, каким образом организовывать эту деятельность, как готовить квалифицированные кадры к работе с одаренными молодыми людьми и каким образом встраивать обучение особого контингента учащихся в общую систему высшего образования.

Для составления общей картины проблематики работы с талантливой молодежью рассмотрим уже существующий опыт подходов и критериев в данной области в разрезе среднего и высшего образования.

Довузовская подготовка государственных и частных школ России, в программы которых встроена работа с талантливой молодежью, в большинстве случаев использует универсальную дифференцированную систему обучения (деление на слабые и сильные группы, обучение сверстников по разным программам – упрощенной и продвинутой, классы с уклоном в определенный предмет), которая все меньше применяется сейчас в зарубежных вузах. Европейские образовательные системы пришли к выводу, что обычное дифференцированное обучение уже не дает эффективных показателей и результатов, как было в ранние годы зарождения программы, и появилась необходимость искать и развивать новые подходы для реализации поставленных целей. Анализ и компиляция различных подходов к изучению феномена «талантливой личности» привели исследователей к выводу, что таланты можно и нужно развивать, даже если предпосылки к проявлению способностей у личности ранее не проявлялись. Но при этом имеются множественные переменные, которые могут как способствовать, так и мешать развитию талантов: территориальность, место и условия проживания, окружающая среда, семья либо ее отсутствие, воспитание, социальное

неравенство, проблемы этнического характера и иные факторы. Поэтому зарубежная образовательная практика комплексно подошла к работе по поиску и привлечению талантливой молодежи, компилируя и внедряя сразу несколько различных методик, которые и рассмотрим для более полного понимания проблематики.

Самым активным участником поиска и развития талантливой молодежи на сегодняшний день являются Соединенные Штаты Америки, которые стали одними из пионеров в области разработки и реализации во многих своих школах регламентов отбора талантливых детей, начиная с общих критериев (наличие достижений в какой-либо деятельности, высокий уровень мотивации, нацеленность к овладению знаниями, наличие лидерских качеств), заканчивая психологической диагностикой (тестирование на выявление общих интеллектуальных способностей (групповое и индивидуальное) – специальных, академических и творческих) [7, с. 102]. Количество выявляемых талантливых детей было недостаточным для поставленных задач, поэтому тестирование начали проходить абсолютно все школьники, вне зависимости демонстрировали ли они свои способности до этого или нет. Результаты показали, что полная недифференцированная по фактору наличия таланта диагностика по видам одаренности выявляла таланты, которые ранее не проявлялись, поскольку дети не сталкивались с конкретными видами деятельности и не осознавали своей особой предрасположенности к ним. Программа обучения для этих детей была построена на основе разработанных дисциплин с разным уровнем сложности: ученики занимались в группах с соответствующим уровнем их способностей, но, согласно новому видению в области развития таланта, педагоги и наставники делали все, чтобы ребенок не оставался на одной ступени надолго и не привыкал к заниженным требованиям программы, а продолжал эффективно конкурировать со сверстниками и развивать свои таланты на следующих уровнях.

Параллельно с трансформацией понятий и подходов к работе с талантливым ребенком, поисками новых идей и разработок в США была создана и внедрена специализированная программа подготовки педагогических кадров, отвечающая профессиональным требованиям работы с талантливыми детьми и соответствующая справедливым утверждениям, что даже самые талантливые и активные дети нуждаются в квалифицированном наставничестве [1, с. 46].

Изученные российские и зарубежные исследования Аксеновой Э. А., Воробьева Н. Е., Бабашева А. Э., Маликовой И. Н., Понявиной М. Б., Селезнева П. С. и Христофоровой Е. Д. по поиску и дальнейшему сопровождению работы с талантливой молодежью и детьми, а также проведенный сравнительный анализ вышеуказанной информации демонстрируют глубокое понимание западными странами проблематики развития настолько узкого сегмента рынка, как «талантливая личность», комплексность их подходов к развитию и инноватике в данной области, а также участия государства в качестве гаранта поддержки и экспансии специализированных образовательных программ и грантов.

Пример восточных стран, – Китая и Южной Кореи – где создана национальная программа поддержки талантливых детей, демонстрирует особое понимание государством важности комплексного плана исследования и развития системы образования и необходимости глубокой всесторонней вовлеченности в процессы внедрения получаемых результатов во все образовательные учреждения. Школы Южной Кореи, как и в США, уделяют особое внимание подготовке квалифицированных научных кадров – преподавателей и педагогов, таким образом активно решая вопрос, с которым сталкиваются современные научные институты – незнание основ и принципов работы со способными детьми и молодежью, неумение правильно их направить и помочь в развитии талантов и стремлений.

В Южной Корее создано несколько «супершкол» для одаренных, которые практически не привязаны к университетам, как, например, в Китае, России, Израиле или Великобритании, но выполняют функции «детского университета» или пансиона, благодаря чему дети могут не только учиться, но и проживать там на полном государственном обеспечении. Этот вид школ наглядно демонстрирует эффективное решение территориальной проблемы: учебное заведение принимает талантливых детей с территории всей страны, а не только из города, в котором она находится. Школа обеспечивает талантливым детям: проведение занятий и общение только на английском языке и только с высококвалифицированными преподавателями, специально приглашенными из разных стран мира; помещения учебного заведения, оборудованные всем необходимым, чтобы дети не имели сложностей с проведением реальных лабораторных и иных научных исследований; а также практику с индивидуальным наставником для получения опыта участия в государственных конференциях, включая написание текста речи и презентации, преследуя тем самым основную цель — подготовить выпускников к поступлению в лучшие вузы всего мира для продолжения развития своих талантов уже там.

Отдельно от «супершкол» созданы частные научные учреждения, где для талантливых детей и молодежи предлагаются программы дополнительного образования с постоянно расширяемым перечнем курсов, но предоставляются эти услуги только на платной основе с возможностью выбрать как отдельные дисциплины, так и всю программу целиком. Из этого можно сделать вывод, что благодаря такому комплексному подходу к образованию талантливых детей школы Южной Кореи стали одной из самых привлекательных площадок для зарубежных учеников [4, С. 100].

Образовательная система Китая в области работы с талантливыми детьми и молодежью, как отмечают исследователи, проигрывает корейской, поскольку до сих

пор придерживается иерархической модели среди школьных учебных заведений с дифференцированным подходом к обучению, а именно делением детей на сильные и слабые группы, а также дополнительно организованными кружками для детей, проявивших особые таланты. Система ЕГЭ в таких школах имеет повышенный уровень сложности, поэтому при успешном написании экзамена и окончании программы обучения определяются одаренные дети, которые в дальнейшем получают возможность поступать в престижные университеты за границей без экзаменов.

В Израиле программа поиска и работы с талантливой молодежью и детьми наиболее проста и похожа на подходы времен Советского Союза: олимпиады, конкурсы и школы с уклоном в какую-либо научную тему, но также существует разработанная и проводимая государственной образовательной системой программа единого экзамена для успешных школьников, выявляя лучших из них по полученным результатам. Для тех, кто набрал наивысший балл, экзамен проводится вновь, но уже более сложный, а победители получают возможность пойти учиться на специальную программу для одаренных детей [4, с. 101].

В России механизмы выявления талантов, конечно же, претерпели изменения со времен Советского Союза, но система до сих пор находится в стадии развития. Основными точками встречи с талантливым ребенком все еще являются всероссийские тематические олимпиады, творческие конкурсы, соревнования, специальные интернаты и школы с углубленным изучением одной или смежных наук, а также курсы дополнительного образования.

Но современное российское образование не стоит на месте — на смену государственной стипендиальной программы 1996 года «Одаренные дети» учреждены новые стипендии: федерального уровня, Президентские и именные. В 2017 году был создан образовательный центр «Сирус», ежегодно собирающий под своей

крышей не только талантливую молодежь, но и учителей, а также преподавателей высших школ с целью повышения их квалификации в сфере работы с одаренными детьми. С 2018 года организован проект фонда президентских грантов Национальная премия поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна», который ориентирован на выявление и поддержку молодых талантов в области культуры и искусства. В марте 2021 года, названного годом науки и технологий в России, на заседании Национального координационного совета по поддержке молодых талантов прошло обсуждение построения эффективной системы выявления способностей у детей и молодежи.

«Глава Министерства науки и высшего образования России отметил, что значимость задачи по поддержке талантов у детей и молодежи закреплена на всех уровнях: реализация возможностей для самореализации и развития талантов является одной из национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, а выявление и поддержка одаренных молодых людей – одно из основных направлений реализации молодежной политики в законе «О молодежной политике в Российской Федерации», принятом в декабре прошлого года» [5, с. 1].

Одним из ярких примеров успешно функционирующей более пятидесяти лет научной школы в России, направленной на обучение талантливых детей, является ВЗМШ — Всероссийская заочная многопредметная школа, работающая по программам дополнительного образования. Школа была основана Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и Российской академией образования и ведет свою деятельность по двум направлениям: индивидуальное дополнительное образование и «коллективный ученик» (группы при школах под руководством школьных учителей, работающих по программам ВЗМШ, а преподавателями на этих программах являются студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники МГУ) [2, с. 1].

Проведя анализ изложенного выше опыта зарубежных коллег, можно сделать вывод, что система образования в рассматриваемом вопросе построена на основе создания особых школ для одаренных детей, которые в основном не привязаны к какому-либо вузу, поскольку создание подобного учебного заведения — задача более трудоемкая и дорогостоящая, с большим сроком становления бренда. Если российские вузы поставят перед собой задачу перенимать зарубежный опыт, то им предстоит решить ряд возникающих вопросов: где взять финансирование такого сложного проекта, нужно ли создавать «привязанную» к вузу школу и сколько необходимо времени на ее развитие, поскольку маркетологи утверждают, что формирование имиджа и репутации бренда в умах потребителей происходит от трех до пяти лет, которые зависят от множества критериев.

Путь создания «университетской школы» предполагает объемный спектр работ: это регистрация нового юридического лица (если вуз, согласно ОКВЭД, уже не имеет права вести образовательную деятельность в области среднего (общего) образования), оформление приглашения международных англоязычных специалистов по работе с талантливыми детьми с постоянным или временным пребыванием в стране; поиск квалифицированных российских англоязычных специалистов в аналогичной области; определение места локации здания или помещений школы и его аренда; закупка оборудования для классов и лабораторий (полное оснащение школы согласно современным требованиям); найм линейных сотрудников, постоянное повышение квалификации лекторов школы и обучение административных работников основам взаимодействия с талантливой молодежью и детьми; разработка стратегического и маркетингового планов, учебных планов и материалов, рабочих программ дисциплин, техник ведения занятий и сопутствующих работ до принятия решения о создании нового юридического лица. Более того, если вуз примет решение создать на примере Южной

Кореи «университетскую школу» в статусе полного пансиона, то необходимо учесть вопросы: территориального расположения школы – нахождение рядом с вузом или аренда нового здания, заселения, условий проживания, питания, транспортировки детей и иные организационные вопросы. Временные затраты на открытие «университетской школы» при вузе могут составить от нескольких месяцев до нескольких лет, включая все перечисленные выше виды работ, а финансовые затраты могут варьироваться в зависимости от региона открытия школы, политики местных и региональных властей, источников финансирования проекта и иных непредусмотренных факторов.

Не все вузы готовы или могут себе позволить настолько сложный и дорогостоящий проект, как создание «университетской школы», который учредили МГУ им. М.В. Ломоносова и Российской академией образования, поэтому ведется поиск новых концепций и вариантов, и одним из успешных подходов может являться возрождение угасшей в России в конце 1990-х годов практики наставничества. Принимая решение о создании проекта наставников, вуз определяет для себя основные цели в работе и дальнейшем привлечении в свои ряды талантливого подростка, а также отвечающий не только плану Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, но и стремлениям вуза к саморазвитию, инновациям, повышению качества обучения и уровня образования в целом.

Территориальное расположение вуза может стать существенной преградой для детей и молодежи, которые живут за городом или в другом городе/регионе, поскольку не каждый из них сможет самостоятельно добраться до места встречи с наставниками. Особенно если они будут проходить часто, либо в будние дни. Из этого следует вывод, что у вуза есть три варианта организации наставничества: очный — на территории вуза, с возможностью окунуться в академическую атмосферу учебного заведения (будние дни или

только выходные), обладающего своим ритмом жизни, активностью и процессами взаимодействия; заочный — в век развития технологий и онлайн-образования предусматривается дистанционный формат обучения для встреч наставника и учащихся, живущих в других городах/регионах страны, выбравших определенные направления деятельности конкретного вуза; сезонный – организация несколько раз в год 1—2-недельной программы обучения детей и талантливой молодежи в период их каникул с предоставлением возможности временного проживания в общежитиях вуза-организатора, либо с выездом в забронированные молодежные пансионаты для проведения деловых игр, командной работы и полного погружения в науку, практику и коммуникации.

При создании центра наставничества внутри вуза понадобится сформировать новую организационную структуру, оформить сотрудничество и наладить обратную связь между спецшколами для одаренных детей и вузами, проработать нюансы прав и обязанностей сторон, взаимных выгод согласно поставленным целям проекта, предусмотреть ответственность сторон, а также критерии отбора сотрудников на должность наставников – учесть их научный и преподавательский опыт, образовательную активность, умение организовывать, мотивировать и вовлекать учащихся в научно-практические проекты, помогать развивать гибкие навыки, ставить цели и находить нестандартные решения. Стоит учитывать, что работа с талантливыми детьми школьного возраста и молодежью имеет свои отличия: возраст и уровень развития личности задает наставнику темп обучения и понимание использования тех или иных техник и подходов к преподаванию информации. В соответствии с этим можно выдвинуть гипотезу, что наставники для детей начального школьного возраста и наставники для подростков, поступающих в вуз, это две разные группы научных сотрудников, либо квалификационный уровень наставника должен отвечать требованиям работы с обоими воз-

растными группами контингента учащихся, но таких специалистов все еще крайне мало, особенно в российской практике.

Вузу следует определить не только критерии отбора научных работников, но и самих талантливых детей и молодежи, решить, как будет разрабатываться и внедряться их индивидуальная/групповая психологическая диагностика и творческое тестирование для выявления направлений их интересов и обосновать, будут ли учитываться результаты уже проведенных подобных опросов самой школы при наличии таковых.

Одним из важнейших вопросов на пути внедрения наставничества следует выделить построение и использование методов и методологий обучения. Прежде всего, необходимо определить вид обучения — индивидуальный или групповой, согласно сферам интересов детей и молодежи. Работа один на один с учеником позволяет наставнику уделять больше времени глубокому и основательному изучению тем курса, а также возможным проблемам с пониманием и усвоением более сложного материала, и, как было сказано ранее, такие встречи доступны в двух вариантах — очном и онлайн. Групповые встречи отличаются дополнительными факторами — командной работой и соперничеством внутри нее: учиться в ином, более активном ритме, возможностью пообщаться с единомышленниками и получить разносторонние мнения (множество вариантов решений представленных наставником вопросов и ситуаций), а также научиться быстрее адаптироваться в новой среде, особенно среди незнакомцев. Поэтому групповая работа представляется более эффективной для применения и отвечает основной концепции наставничества — разностороннему развитию практических навыков талантливых детей, связанных не только с конкретной профессией или сферой их интересов, но и процессом понимания научной и академической деятельности, организации и функционирования бизнес-процессов, работы с информацией — критически оценивать ее и делать выво-

ды, емко и правильно высказывать свое мнение. Также развиваются навыки эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости и другие полезные компетенции.

Стандартными и наиболее эффективными на сегодняшний день методами обучения детей и молодежи считаются: словесные, наглядные, практические и игровые. Если говорить о работе с талантами, то специалист в этой области из школы-интерната Норильска К. Гвоздева выделяет в качестве основных методы творческого характера, — проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — которые работают в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. «Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных учащихся. Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.) [3, с. 1]. Из этого следует, что взаимодействие с талантливыми детьми и молодежью должно строиться на нестандартных занятиях и уходе от шаблонности обычных методик школьных программ для более эффективного развития их потенциала, чему соответствуют научные проекты, кейс-методы, ролевые и бизнес-игры, исследовательские экскурсии и прочее.

На сегодняшний день практика по поиску и привлечению в российские вузы талантливой молодежи находится только в стадии развития и почти не использует большинство описанных выше критериев и своих возможностей, а потому учебные заведения слишком поздно начинают рекрутирование вчерашних школьников — будущих абитуриентов. Вузы учитывают при этом только результаты выигранных всероссийских конкурсов, соревнований и олимпиад, не проводя никаких дополнительных психологических диагностик и тестирований подростков на творческие и

инные способности. С поступившими талантливыми молодыми людьми работа ведется более активная и плановая, базируя ее первые шаги на вовлечение в академическую среду и научную деятельность вуза, на более серьезной проработке гибких навыков, воспитании самостоятельности в поиске и критической оценке информации, развитии имеющихся и новых талантов, обнаружении нестандартных решений в различных ситуациях. Вузы заинтересовывают способную молодежь не только стипендиями и продолжительными внутренними грантами, дополнительными курсами по выбору и изучением нескольких языков с языковыми носителями, но оказывают помощь и поддержку в разработке нестандартных тем исследовательских проектов с последующей возможностью зарубежной стажировки по ним, организации российских и международных конференций и семинаров, прохождении учебной практики в ведущих российских и международных компаниях, а также организации тематических встреч в сфере научных интересов всех участников процесса. И поскольку роль наставника в вузе определяется непрерывностью его деятельности на время всего периода получения талантливыми учащимися высшего образования, при должном направлении и развитии способностей студентов, начавших связывать свою основную деятельность и жизнь с наукой, курирующий сотрудник может стать научным руководителем для своих подопечных во время под-

готовки выпускных работ на всех этапах высшего образования.

Анализ имеющихся зарубежных и российских исследований продемонстрировал наличие проблематики в обеих практиках по вопросам поиска, привлечения и работы с талантливыми детьми и молодежью, поэтому особо важными факторами для успеха в данном направлении станут: включение вузов в процесс развития талантливой личности на более раннем этапе ее становления и сопровождение на протяжении научной деятельности в учебном заведении, строго индивидуальный подход к отбору всех участников процесса наставничества, понимание особенностей и возможностей каждого ребенка и постоянное улучшение методов обучения, а также поддержка в любой сложной ситуации в процессе развития их талантов. Возрождая систему научного наставничества, вузы должны привлекать к работе не только опытных и заслуженных мастеров своего дела, но и молодых ученых, практиков, аспирантов и даже студентов, понимая, что требования и возможности времени меняются вместе с понятием наставничества, которое сейчас символизирует синергию талантливых умов, нестандартных подходов к решению задач, эффективности командной работы, креативных решений и эмоционального интеллекта, которые в совокупности помогут талантливым детям и молодежи раскрыть и развить свои способности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьев Н.Е. Школьное образование в США и Западной Европе. Волгоград-Луганск: Альма матер, 2003. 176 с.
2. Всероссийская заочная многопредметная школа <https://vzms.ru/about/> (дата обращения: 24.12.2021)
3. Гвоздева К. Креативные методы обучения при работе с одаренными детьми. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=30967<https://pandia.ru/text/78/553/85294.php> (дата обращения: 21.12.2021)
4. Маликова И.Н., Христофорова Е.Д. Зарубежный опыт выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей и молодежи // Научно-исследовательские публикации. 2017. №2. С. 96-104.

5. В Минобрнауки России обсудили меры поддержки молодых талантов. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=30967 (дата обращения: 28.12.2021)
6. Понявина М.Б., Селезнев П.С. Советский, российский и зарубежный опыт выявления талантливых учащихся // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2019. №3 (39). С. 6-12.
7. Романченко М.К. Опыт выявления и поддержки талантливой молодежи в профессиональном образовательном учреждении // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2018. №3. С. 99-107.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Воробьев Н.Е. Школьное образование в США и Западной Европе. Волгоград-Луганск: Альма матер, 2003. 176 с.
2. Всероссийская заочная многопредметная школа <https://vzms.ru/about/> (дата обращения: 24.12.2021)
3. Гвоздева К. Креативные методы обучения при работе с одаренными детьми. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=30967<https://pandia.ru/text/78/553/85294.php> (дата обращения: 21.12.2021)
4. Маликова И.Н., Христофорова Е.Д. Зарубежный опыт выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей и молодежи // Научно-исследовательские публикации. 2017. №2. С.96-104.
5. В Минобрнауки России обсудили меры поддержки молодых талантов. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=30967 (дата обращения: 28.12.2021)
6. Понявина М.Б., Селезнев П.С. Советский, российский и зарубежный опыт выявления талантливых учащихся // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2019. №3(39). С.6-12.
7. Романченко М.К. Опыт выявления и поддержки талантливой молодежи в профессиональном образовательном учреждении // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2018. №3. С. 99-107.

Поступила в редакцию 12.01.2022.
Принята к публикации 19.01.2022.

Для цитирования:

Афанасиади О.В. Практика поиска, привлечения и сопровождения талантливых детей и молодежи в образовательных учреждениях России // Гуманитарный научный вестник. 2022. №1. С. 73-81. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/01/Afanasiadi.pdf>